

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**
DIRETORIA DE **SOLUÇÕES DIGITAIS**

DIAGNÓSTICO DO ACERVO DOCUMENTAL: Campus UFT

Palmas/TO
2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**
DIRETORIA DE **SOLUÇÕES DIGITAIS**

Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano Diretor Norte
Sala 104, Bloco IV, Câmpus de Palmas | 77001-090 | Palmas/TO
(63) 3229-4034 | www.uft.edu.br/tic | protic@uft.edu.br

Controle de versões:

Versão	Data	Autoria	Tipo de Modificação
1.0	16/06/2023	Raissa Kelly Marinho dos Santos	Versão Inicial do Documento
1.1	13/11/2023	Werley Teixeira Reinaldo	Análise e adequação

Contatos:

Técnico	Telefone	E-mail
Ary Henrique Morais de Oliveira	(63) 3229-4034	protic@uft.edu.br
Werley Teixeira Reinaldo	(63) 3229-4034	dsdigital@uft.edu.br
Ediane Dias dos Santos	(63) 3229-4034	protic@uft.edu.br

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 RELATÓRIO TÉCNICO	4
2.1 Identificação	4
Tabela 1: Identificação dos campus.	5
2.2 Informações sobre o acervo documental físico	5
Gráfico 1: Identificação do ambiente em que encontra-se os acervos.	5
Tabela 2: Identificação da localização física do acervo.	5
Gráfico 2: Estado de conservação do acervo.	6
Gráfico 3: Identificação da presença de agentes nocivos ao acervo.	7
Gráfico 4: Agentes de Deterioração da documentação.	8
Gráfico 5: Embalagem de acondicionamento do acervo.	8
Gráfico 6: Mobiliário de Armazenamento do acervo.	9
2.3 Informações sobre a quantificação	9
Tabela 3: Quantificação da massa documental no âmbito da reitoria.	9
Tabela 4: Datas limites.	10
Tabela 5: Quantitativo estimado de acervos.	10
3 ANÁLISE DOS DADOS	11
4. PARECER TÉCNICO	12
5. CONCLUSÃO	15
REFERÊNCIAS	17

1 INTRODUÇÃO

As ações fomentadas pela Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - PROTIC visando a gestão do acervo documental da Fundação Universidade Federal do Tocantins - UFT e a proteção de suas informações são empreendimentos regidos pela Lei 8.159/91, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. Tendo em vista que as instituições durante anos produziram e produzem uma quantidade significativa de documentos físicos, não resta dúvidas que essa acumulação necessitaria ser organizada e tratada, de forma a garantir proteção e a recuperação das informações contidas nestes documentos.

A gestão documental, a partir da primeira fase de suas atividades, tende a gerar benefícios para toda a cadeia organizacional da instituição, contudo, na UFT, a administração desses documentos está sendo realizada de forma descentralizada, e isso ocorreu durante anos. Tendo isso posto, a unidade Diretoria de Soluções Digitais (DSD), vinculada a PROTIC, considerou vantajosa a quantificação e identificação dos acervos, neste primeiro momento. Dessa forma, iniciou um trabalho de levantamento quantitativo da massa documental física existente na UFT, a princípio, com um diagnóstico específico nas unidades de Gestão da Reitoria.

Considerando que o diagnóstico é a primeira ação interventiva para a gestão de documentos, na qual pode-se descrever os aspectos cruciais dos acervos, no qual norteará as decisões futuras para o trato com os documentos, formulamos este diagnóstico, onde abordaremos as principais unidades que possuem massa documental localizadas nos cinco (05) Câmpus da UFT.

2 RELATÓRIO TÉCNICO

O diagnóstico foi elaborado com os dados coletados nos seguintes câmpus da UFT:

- Câmpus de Arraias;
- Câmpus de Gurupi;
- Câmpus de Miracema;
- Câmpus de Palmas e
- Câmpus de Porto Nacional.

Descreveremos a seguir o detalhamento dos dados coletados, em forma de tabelas e gráficos e com suas respectivas avaliações.

2.1 Identificação

O levantamento teve início no dia 15/05/2023, sendo finalizado no dia 02/10/2023. A coleta de dados deu-se através da visita in loco nos câmpus, na qual foi aplicado um questionário, com perguntas gerais sobre o acervo, além da medição, em metros lineares, da massa documental, nas principais unidades do

câmpus. Na tabela abaixo descreveremos a identificação de cada campus, com seu respectivo Gestor e em ordem de data da realização do questionário.

Tabela 1: Identificação dos campus.

Campus	Nome do responsável	Realização do levantamento
Campus de Gurupi	Marcela Cristina Barbosa Garcia	16/05/2023
Campus de Miracema	Dorisvan Moreira	25/05/2023
Campus de Palmas	Moises de Souza	07/06/2023 à 02/10/2023
Campus de Porto Nacional	Etiene Fabbrin Pires Oliveira	22/06/2023
Campus de Arraias	Adriana de Mite Estefani Carvalho	12 à 13/09/2023

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT.

2.2 Informações sobre o acervo documental físico

No Gráfico 1 foram apresentadas as respostas concernentes ao tipo de ambiente no qual localiza-se o acervo, ou seja, idealizamos esse questionamento para saber em que ambiente os documentos encontram-se: junto ao local de trabalho; local com outros materiais; ou local contendo apenas documentos.

Gráfico 1: Identificação do ambiente em que encontra-se os acervos.

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT.

A respeito da localização física do acervo, que de forma simplificada, trata-se do endereço onde os campus estão localizados, dessa forma, segue abaixo a descrição deste questionamento.

Tabela 2: Identificação da localização física do acervo.

Campus	Localização física
Campus de Gurupi	Rua Badejós, Lote 7, Chácaras 69/72, Zona Rural, 77402-970, Gurupi/TO
Campus de Miracema	Avenida Lourdes Solino s/n°, Setor Universitário, Miracema/TO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**
DIRETORIA DE **SOLUÇÕES DIGITAIS**

Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano Diretor Norte
Sala 104, Bloco IV, Câmpus de Palmas | 77001-090 | Palmas/TO
(63) 3229-4034 | www.uft.edu.br/tic | protic@uft.edu.br

Campus de Palmas	Quadra 109 Norte, Avenida NS-15, ALCNO-14, Plano Diretor Norte, 77001-090, Palmas/TO
Campus de Porto Nacional	Rua 03, Quadra 17, Lote 11, s/nº Setor Jardim dos Ipês, 77500-000, Porto Nacional/TO
Campus de Arraias	Avenida Universitária, s/nº Centro, 77330-000, Arraias/TO

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT.

Tendo como pressuposto que a conservação trata-se da “*promoção da preservação e da restauração dos documentos*” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 53), realizamos a análise superficial do estado de conservação dos documentos localizados nas unidades dos campus, a fim de verificar o estado em que se encontra o suporte físico das informações, de forma resumida identificamos, principalmente, se os documentos ainda possuíam suas informações legíveis e se o suporte físico foi danificado, sendo esses dados transcritos no Gráfico 2.

Gráfico 2: Estado de conservação do acervo.

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT.

O suporte dos documentos, ora mencionado acima, é caracterizado como *qualquer material, no qual pode ser registrada a informação*, o suporte no qual as informações podem ser registradas, ao longo do tempo passou por diversas transformações, partindo dos registros rupestres, na antiguidade, ao documento digital, nos dias atuais.

Levando em consideração que o levantamento realizado tenciona a análise dos documentos em suporte físico, neste caso o papel, este ao longo dos anos podem ser acometidos por várias intempéries, desde o desgaste do suporte realizado por agentes químicos, biológicos, etc., assim como incidentes.

No caso específico, relacionado a deterioração do acervo realizamos a verificação superficial de agentes nocivos, estes podem ser definidos como elementos físicos, biológicos ou químicos, que podem danificar os arquivos, ou seja, são elementos que ocasionam a deterioração dos documentos em seu suporte

físico, o papel, comprometendo a informação ali descrita. Dentre os agentes podemos citar:

- Os agentes nocivos já presentes no papel, os quais estão ligados a sua composição;
- Agentes físicos como a luz, que produzem uma ação clareadora, causando o desbotamento ou o escurecimento de alguns papéis e algumas tintas; altas temperaturas que provocam o envelhecimento do papel tornando-o quebradiço.
- Agente biológicos, dentre eles podemos citar: os fungos que formam manchas e bolores; os insetos como as traças e cupins que podem causar a desintegração do papel

Gráfico 3: Identificação da presença de agentes nocivos ao acervo.

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT.

Dessa forma, o gráfico 3, acima disposto, visa identificar a presença ou não de agentes nocivos no ambiente onde estão localizados os documentos, ou seja, verificamos se no espaço, no qual encontra-se o acervo, possuem ou não elementos que podem causar a degradação do papel, não sendo caracterizado a incidência de degradação diretamente nos documentos. Nessa circunstância, é crucial constatar a presença e identificar quais são esses possíveis agentes de deterioração, a fim de traçar meios efetivos para combater ou minimizar os estragos causados.

Dando continuidade ao assunto relacionado a deterioração dos documentos, e conforme descrito acima, dentre os tipos de agentes nocivos que causam a deterioração do papel, descreveremos alguns destes tipos de agentes identificados no levantamento realizado, que pode ser observado no Gráfico 4.

Gráfico 4: Agentes de Deterioração da documentação.

Fonte: Elaborado pela DSD.

As embalagens que guardam os documentos são definidas de formas simples como os modos de acondicionamento, dessa forma, o gráfico abaixo descreve as principais formas de acondicionamento das unidades dos câmpus.

Gráfico 5: Embalagem de acondicionamento do acervo.

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT

Tratando-se do armazenamento que podemos descrever como o local que acomoda os acervos, especificamente, no que concerne à mobília onde estão dispostos os documentos, verificamos os tipos existentes nas unidades dos câmpus, o qual estão dispostos no gráfico 6.

Gráfico 6: Mobiliário de Armazenamento do acervo.

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT

2.3 Informações sobre a quantificação

A mensuração da massa documental acumulada é fundamental para aferir a dimensão dos acervos existentes nas unidades da instituição. Essa mensuração proporcionará vislumbrar o dimensionado do espaço necessário para armazenamento do acervo, ou seja, a estruturação de um local apropriado para os documentos. A quantificação da massa documental pode ser obtida através da “*metodologia baseada no metro linear, que é a unidade convencional de medida utilizada para determinar o espaço ocupado pelos documentos nas estantes*” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 120).

Dessa forma, na tabela abaixo, descreveremos a dimensão aproximada dos acervos localizados nos campus.

Tabela 3: Quantificação da massa documental no âmbito da reitoria.

Unidade	Mensuração
Campus de Gurupi	≈256 metros lineares
Campus de Miracema	≈636 metros lineares
Campus de Palmas	≈556 metros lineares
Campus de Porto Nacional	≈526 metros lineares
Campus de Arraias	≈ 235 metros lineares
Total	2.209

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT.

Observamos um número expressivo de massa documental acumulada nas unidades dos câmpus da UFT, o qual está exposto em números na tabela acima. Vale ressaltar que parte da quantificação volumosa de alguns campus, principalmente nos campus de Miracema e Porto Nacional, se dar pelo fato da

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**
DIRETORIA DE **SOLUÇÕES DIGITAIS**

Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano Diretor Norte
Sala 104, Bloco IV, Câmpus de Palmas | 77001-090 | Palmas/TO
(63) 3229-4034 | www.uft.edu.br/tic | protic@uft.edu.br

acumulação de documentos ter sido disposto em locais inapropriados, nos quais contêm numerosos materiais, ou seja, o acúmulo da massa documentos em ambientes totalmente desorganizados, amontoado e próximo de materiais diversos (equipamentos, mobília, material para escritórios, etc.), isto impossibilitou o dimensionamento apenas da massa documental acumulada, a alternativa encontrada foi o dimensionamento total do local.

Logo, a quantificação realizada é concernente ao espaço físico total onde encontra-se a massa, tendo em vista a inviabilidade de quantificação da massa documental em si, tornando o tamanho do acervo volumoso nos campus de Miracema e Porto.

Para finalizar o questionário solicitamos informação sobre as datas-limites estimadas dos documentos das unidades dos câmpus, essas datas trata-se da indicação cronológica de “*início e o fim de uma unidade de descrição*” (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 64). Assim, detalhamos as datas na tabela 4.

Tabela 4: Datas limites.

Unidade	Data Inicial	Data Final
Campus de Gurupi	1998	2023
Campus de Miracema	1996	2023
Campus de Palmas	2002	2023
Campus de Porto Nacional	1993	2023
Campus de Arraias	≈1765	2023
Datas Limites Totais	≈1765	2023

Fonte: Elaborado pela DSD/PROTIC/UFT.

Uma vez realizado o levantamento dos dados, especificamente, com relação ao quantitativo de massa documental existente nas unidades dos câmpus, no qual está exposto na tabela 3, descreveremos abaixo esse quantitativo, em metros linear, exemplificando os valores aproximados, ou seja, os valores **estimados**.

Tendo em vista que os valores descritos podem variar para mais/para menos considerando, principalmente, dois fatores: as unidades continuam produzindo/recebendo documentos físicos e as unidades por deliberação própria eliminam documentos. Os dados descritos na tabela abaixo tem por finalidade a utilização como base para possíveis intervenções na massa documental. Esses valores são descritos pelo autor R. Anselmo, em sua obra Mensuração de documentos (2012).

Tabela 5: Quantitativo estimado de acervos.

Levantamento quantitativo de produção de acervos arquivísticos							
Unidade	Metro Linear	Peso (KG) (=B3 x 50)	Volume (m ³) (=B3 x 0,08)	Caixa-arquiv o (=B3 x 7)	Estante c/7 bandejas/49 cx (=E3/49)	Área Física (m ²) (=F3x1,04)	Quantidade de Servidores (E3/2500)
Campus UFT	2.209	110.450	176,727	15.463	315,571	328,194	6,18

- Cada metro linear comporta 7 caixas-arquivo;
- Cada metro linear de documento equivale a 50 Kg;
- Para se obter m/l, multiplicamos cada metro cúbico por "12";
- Cada estante com 7 bandejas comporta 49 caixas-arquivo;
- Cada estoque ocupa 1,04m² de área física;
- Estimamos 1 servidor para cada conjunto de 2.500 caixas-arquivo.

Com base na quantificação total estimada da massa documental, das unidades dos câmpus, conseguimos materializar através da tabela 5 a estimativa de elementos necessários e relevantes para o fomento de projeto com o intuito de gestão do acervo, ou seja, os dados ora descritos podem servir como base para planejamento de ações que visem a administração dos documentos.

3 ANÁLISE DOS DADOS

As atividades foram desenvolvidas no primeiro e segundo semestre do ano de 2023, como o intuito era o levantamento quantitativo da massa documental, a quantificação, nas condições atuais, será aproximada, pois as unidades continuam produzindo ou recebendo documentos, além disso, o descarte equivocado e inapropriado dos documentos, sem haver gestão arquivística, torna a situação desses acervos ainda mais precária.

Dentre os principais problemas observados, os mais críticos e que abrangem ainda toda a universidade são:

1. O acúmulo da massa documental de forma exacerbado;
2. O descarte/eliminação imprópria;
3. Não existe gestão dos documentos;
4. A descentralização dos arquivos, ocasionado um gerenciamento que alterna de acordo com a chefia imediata.
5. Acondicionados e armazenados inadequados proporcionando riscos aos acervos;
6. Ambientes e espaços físicos impróprio para guarda, além da precarização e descaso, tendo em vista que em alguns ambientes podem ser encontrados agentes de degradação;
7. Dano e possível perda de informações, em razão da negligência com a massa documental;

Em face do exposto, torna-se imprescindível e urgente a necessidade de gestão, avaliação e centralização dos documentos, para minimizar as perdas de informação.

4. PARECER TÉCNICO

Segue abaixo observações e recomendações para a execução das medidas preventivas e corretivas iniciais, para o trato da massa documental da universidade.

a) Estruturação física do Arquivo Central

Primeiramente, torna-se imprescindível a criação e construção de um espaço físico adequado para o armazenamento dos acervos, considerando que na estrutura organizacional da UFT, esta unidade já está instituída, mediante à Resolução nº 74, de 21 de setembro de 2022 – CONSUNI/UFT, a qual dispõe sobre a Política Arquivística no âmbito da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Além disso, segundo o Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, em sua Resolução nº 6/1997, art. 2º, taxa que "*a guarda dos documentos públicos é exclusiva dos órgãos e entidades do Poder Público*", fundamentando assim, a relevância da construção do Arquivo Central da UFT.

Por que construir o arquivo?

1. Adequação do espaço para guarda dos documentos;
2. Constituição e centralização dos serviços arquivísticos;
3. Redução dos recursos humanos ociosos na instituição;
4. Prestação de serviço especializado voltado ao gerenciamento dos documentos, tendo em vista a limitação de profissionais da área de Arquivologia na universidade;

No levantamento realizado e em reuniões ocorridas durante o período de elaboração deste diagnóstico, a projeção inicial do Arquivo Central seria o espaço físico localizado no Bloco IV, térreo, área onde antes encontrava-se o auditório. Para essa empreitada, haveria a necessidade de uma reforma do espaço.

b) Adequação Interna do Arquivo Central

Para a guarda adequada dos acervos no ambiente interno do arquivo torna-se necessária algumas medidas nos quesitos de segurança; armazenamento e acondicionamento, que de forma simplificada, para este primeiro momento, podemos citar:

1. Mobiliário: o mobiliário adequado para o armazenamento dos documentos são as chamadas "Estantes Deslizantes", sendo estes um sistema modular de arquivamento que possibilita economizar espaço e organizar conteúdos de forma racional e produtiva, através de deslocamento lateral sobre trilhos, permitindo que altura, largura e profundidade sejam configuráveis. No tocante ao mobiliário, podemos listar os seguintes itens:
 - a) Compra de Estantes Deslizantes;

b) Tendo em vista que as estantes deslizantes possuem um alto custo, e que o processo para aquisição é longo e demorado, descrevemos a possibilidade de reutilização das estantes deslizantes já existentes na instituição;

c) E por fim, haveria a possibilidade de reutilização de estantes de aço, também ociosas, contudo não é a melhor opção, pois essas estantes não oferecem uma economia de espaço, ocasionando a necessidade de mais espaço para o armazenamento.

2. Sistema anti-incêndio: para proteção dos acervos, prédio e das pessoas que vierem a circular nos ambientes do arquivo e próximos à ele.
3. Implantação de equipamentos para o controle de temperatura e umidade do ar.

c) Realização de atividades iniciais da gestão documental: Higienização, Classificação, organização e acondicionamento dos arquivos

O primeiro passo, na administração da massa documental, pode ser caracterizado nas seguintes atividades mínimas:

1. **Higienização**, caracteriza-se na extração de sujidades e de todos os materiais considerados nocivos aos documentos físicos, ou seja, é a *“retirada, por meio de técnicas apropriadas, de poeira e outros resíduos, com vistas à preservação dos documentos”* (ARQUIVO NACIONAL, 2005);
2. A **classificação** apesar de possuir várias definições, pode ser descrita como *“análise e identificação do conteúdo de documentos, documentos seleção da categoria de assunto sob a qual sejam recuperados, podendo-se-lhes atribuir códigos”* (ARQUIVO NACIONAL, 2005), é primordial a identificação do assunto dos documentos para a atribuição dos códigos;
3. A **organização** trata-se da estruturação dos acervos de forma a identificar onde estão cada os documentos em seu local de acondicionamento, ou seja, é a organização lógica e física da massa documental, identificando-os nos seus respectivos locais de acondicionamento; e
4. Já o **acondicionamento** consiste na *“embalagem ou guarda de documentos visando à sua preservação e preservação acesso”*(ARQUIVO NACIONAL, 2005), que pode ser resumida no agrupamento dos documentos(já classificados e organizados) em embalagens adequadas e identificáveis.

Para a realização das atividades propostas acima, é necessário observar os seguintes quesitos:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**
DIRETORIA DE **SOLUÇÕES DIGITAIS**

Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano Diretor Norte
Sala 104, Bloco IV, Câmpus de Palmas | 77001-090 | Palmas/TO
(63) 3229-4034 | www.uft.edu.br/tic | protic@uft.edu.br

1. Não há possibilidade de guarda dos acervos físicos sem um local físico para armazenar, ou seja, a realização das atividades acima só será viável caso haja a estruturação do Arquivo Central, pois os problemas de gestão dos acervos continuariam.
2. Inviabilidade de execução das atividades de gestão documental pelas unidades dos campus: essa inviabilidade ocorre devido ao fato de que o trato com os documentos exige capacitação técnica e um nível de conhecimento em arquivologia, além de disposição de recursos humanos e materiais para a execução das atividades arquivísticas;

Orientamos que para executar as atividades de gestão dispostas neste capítulo faz-se necessário a descrição dessas possibilidades de efetivação das tarefas, assim, segue abaixo, conforme avaliação dos dados deste diagnóstico as possíveis resoluções, as quais seriam:

1. Execução das atividades através da própria UFT, sob orientação de um profissional de arquivologia, todavia para a realização desse empreendimento, deverá ser observado os seguintes requisitos:

- I. Necessitará ter destinação de recursos para compra de material que serão utilizados nas atividades;
- II. Necessitará ter destinação de recursos relacionado à mão de obra direcionada exclusivamente para as atividades do arquivo e
- III. Conseqüentemente, a construção e estruturação do Arquivo Central, o espaço reservado para armazenamento e realização dos trabalhos;

2. Realização das atividades por terceiros, ou seja, através de contratação de Empresa Terceirizada, nesta alternativa haveria a necessidade de:

- I. Destinação de recursos para realização da contratação;
- II. Conforme dito anteriormente, haveria a necessidade de instituição do Arquivo Central na UFT, para o armazenamento dos acervos, pois a guarda dos documentos não pode ser realizada por empresa terceirizada, segundo legislação vigente.

Deve-se observar que a resolução descrita no dispositivo constante acima, item 2, o qual possibilita a realização das atividades por empresa terceirizada, só poderá ser realizado considerando algumas limitações, ou seja, só poderá haver a realização de atividades técnicas auxiliares e a eliminação de documentos é vedada sem a prévia avaliação da Comissões Permanentes de Avaliação e autorização de instituição arquivística, conforme descrito na Resolução nº 6/1997, do Conselho

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**
DIRETORIA DE **SOLUÇÕES DIGITAIS**

Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano Diretor Norte
Sala 104, Bloco IV, Câmpus de Palmas | 77001-090 | Palmas/TO
(63) 3229-4034 | www.uft.edu.br/tic | protic@uft.edu.br

Nacional De Arquivos-CONARQ, órgão colegiado, vinculado ao Arquivo Nacional, em seu artigos, abaixo descrito:

Art. 1º As atividades de avaliação serão reservadas para execução direta pelos órgãos e entidades do Poder Público, por ser atividade essencial da gestão de documentos, de responsabilidade de Comissões Permanentes de Avaliação, conforme determina o disposto no art. 2º do Decreto nº 2.182, de 20 de março de 1997, sendo vedada a eliminação de documentos sem prévia autorização da instituição arquivística pública de seu âmbito de atuação, conforme determina o disposto no art. 9º, da Lei nº 8.159/91.

Art. 3º Poderão ser contratados serviços para a execução de atividades técnicas auxiliares, desde que planejados, supervisionados e controlados por agentes públicos pertencentes aos órgãos e entidades produtores e acumuladores dos documentos.

É imperioso ressaltar ainda a Resolução nº 40/2014, do CONARQ, que dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos, na qual descreve que:

Art. 1º A eliminação de documentos digitais e não digitais no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do SINAR¹ ocorrerá depois de concluído o processo de avaliação e seleção conduzido pelas respectivas Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos - CPAD e será efetivada quando cumpridos os procedimentos estabelecidos nesta Resolução.

Parágrafo único. Os órgãos e entidades só poderão eliminar documentos caso possuam Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos constituídas e com autorização da instituição arquivística pública, na sua específica esfera de competência.

¹ Art. 12. Integram o SINAR: II - os arquivos do Poder Executivo Federal. Redação dada pelo [DECRETO Nº 4.073, DE 3 DE JANEIRO DE 2002](#).

5. CONCLUSÃO

A frenética produção de documentos e informações quer seja no meio físico ou digital, da nossa atual sociedade e conseqüentemente a gestão torna-se crucial no desenvolvimento das atividades de determinada instituição, haja vista que o tratamento adequado das informações repercute na possibilidade de acesso e recuperação dos mesmos, produzindo eficiência e eficácia no funcionamento dos processos institucionais. Para Calderon (2013), os documentos produzidos pelas instituições são caracterizados como *“registros únicos das operações institucionais, sendo concebidas para diferentes finalidades”*, tendo isso posto, é fundamental a gestão dos arquivos, estabelecendo meios para consolidação dessas atividades.

Assim, com os dados expostos neste diagnóstico pretende-se sensibilizar os gestores da UFT para possibilitar meios a realização da gestão dos acervos documentais da instituição, haja vista que a *“função primordial dos arquivos é disponibilizar informações contidas nos documentos para a tomada de decisão e comprovação de direitos e obrigações”* (PAES, 2004).

REFERÊNCIAS

ARQUIVO NACIONAL. **Dicionário de Terminologia Arquivística**. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005.

CONARQ. Resolução nº 6/1997. Conselho Nacional de Arquivos.1997. Disponível em:
<https://www.gov.br/conarq/pt-br/legislacao-arquivistica/resolucoes-do-conarq/resolucao-no-6-de-15-de-maio-de-1997>. Acesso em: 10 out., 2023.

CONARQ. Resolução nº 40/2014. Conselho Nacional de Arquivos.2014. Disponível em:
<https://www.gov.br/conarq/pt-br/legislacao-arquivistica/resolucoes-do-conarq/resolucao-no-40-de-9-de-dezembro-de-2014-alterada>. Acesso em: 10 out., 2023.

ANSELMO, R. **Mensuração de documentos**. Portal do Arquivo Judiciário, 2012. Disponível em: <http://www2.tjam.jus.br/arquivo/index.php/publicacoes/relatorios.html>. Acesso em: 14 out., 2020.

CALDERON, W.R. **O arquivo e a informação arquivística**: da literatura científica à prática pedagógica no Brasil. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013.

PAES, M. L. **Arquivo**: teoria e prática. 3 ed. rev. Rio de Janeiro, FGV, 2004.

Raissa Kelly M. dos Santos
Arquivista
PROTIC/UFT

Werley Teixeira Reinaldo
Diretor
DSD/PROTIC/UFT

Ary Henrique M. de Oliveira
Pró-Reitor
PROTIC/UFT